

Elaborar el rompecabezas como material didáctico para los niños con síndrome de Apert y distrofia muscular.

Make the puzzle as teaching material for children with Apert syndrome and muscular dystrophy.

Elvia de la Torre

Ing. en diseño gráfico y comunicación visual, ISTP, Docente, Quito, Ecuador,
cdgrafico@tecnologicopacifico.edu.ec

Carlos S. Guevara Castros

Bachiller, ISTP, estudiante de Tecnología en diseño gráfico, Quito, Ecuador,
cguevara@itpacifico.com

Resumen

Determinar las necesidades y características particulares de los niños y niñas con discapacidad física (Síndrome de Apert y Distrofia muscular), y además evaluar como intervienen en este trabajo los programas de diseño gráfico y de esta manera ayudar al aprendizaje y comunicación de los niños en su etapa inicial de educación. El objetivo es elaborar el rompecabezas como material didáctico para los niños con síndrome de Apert y distrofia muscular. La metodología es experimental y descriptiva, proyecto productivo puede ser realizado tanto por el sector público o privado. Resultados: se elaboró un rompecabezas del triángulo de vida y otro de las emociones. Conclusiones: en la construcción y fabricación de los rompecabezas no hubo problemas en todo el proceso comenzando desde el boceto hasta el producto final, y pensando ayudar de alguna manera a los niños de esta institución educativa con material didáctico innovador.

Palabras clave: rompecabezas; diseño; apert; distrofia.

Abstract

Determine the needs and particular characteristics of boys and girls with physical disabilities (Apert Syndrome and muscular dystrophy), and also evaluate how graphic design programs intervene in this work and in this way help the learning and communication of children in their initial stage of education. The aim is to develop the puzzle as a teaching material for children with Apert syndrome and muscular dystrophy. The methodology is experimental and descriptive, a productive project can be carried out by both the public or private sector. Results: a puzzle of the life triangle and another of the emotions were elaborated. Conclusions: in the construction and manufacture of the puzzles there were no problems in the entire process starting from the sketch to the final product, and thinking of helping the children of this educational institution in some way with innovative teaching materials.

Keywords: puzzle; design; apert; dystrophy.

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación pretende analizar y determinar las necesidades y características particulares de los niños y niñas con discapacidad física (Síndrome de Apert y Distrofia muscular), y además evaluar como intervienen en este trabajo los programas de diseño gráfico y de esta manera ayudar al aprendizaje y comunicación de los niños en su etapa inicial de educación, por tal razón existe la necesidad de diseñar este contenido digital y físico, que apoye los métodos de enseñanza de las instituciones educativas y con ello hacer más eficiente su desarrollo académico.

2. OBJETIVOS

Objetivo General:

Elaborar el rompecabezas como material didáctico para los niños con síndrome de Apert y distrofia muscular.

3. METODOLOGÍA

Este proyecto productivo puede ser realizado tanto por el sector público o privado. (tuyumuri.icrt.cu, 2020)

3.1. Fases Del Proyecto

Con base a lo anterior, el proyecto tendrá un ciclo de vida que consta de:

- Inicio: Se identifican necesidades y oportunidades (requiere el uso de la perspectiva y la planeación estratégica), se formulan requisitos, se elabora acta de construcción, entre otras acciones.
- Planeación: Aquí se propone una solución a través de la formulación de un plan estratégico.
- Realización del proyecto (Ejecución).
- Control de la ejecución.
- Terminar el proyecto (Cierre)

El empresario al proponer una solución debe tener en cuenta que esto le implica:

- Planear e implementar el esquema a seguir.
- Identificar, cuantificar, programar y asignar los recursos necesarios para la realización del proyecto.
- Identificar y aplicar los tipos de contratos que aseguren una correcta adquisición de los recursos.
- Planificar, ejecutar, controlar el plan de riesgos propios de la implementación del proyecto.
- Diseñar un plan de comunicaciones que aseguren el éxito del proyecto.

4. RESULTADOS

Ilustración 11: **Producto Terminado 1**

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Carlos Guevara

Ilustración 2: **Producto Terminado 2 (rompecabezas Emociones)**

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Carlos Guevara

5. CONCLUSIONES

- Los fundamentos teóricos ayudaron a comprender las partes conceptuales que implican desarrollo organizado del conjunto de ideas, teorías, antecedentes y conceptos. Estas permiten sustentar la investigación y comprender el enfoque desde el cual se empezó el proyecto y a través del cual se interpretan resultados.
- Gracias a las encuestas realizadas a los padres de familia y entrevista a una de las docentes se logró obtener información valiosa para el público objetivo, determinando su necesidad y motivaciones de los estudiantes de la etapa inicial de educación.
- Este trabajo de titulación se ha cumplido con su finalidad y con éxito aplicando mis conocimientos de diseño gráfico, en el diseño y elaboración del material didáctico para los niños y niñas con síndrome de Apert y distrofia muscular de la Unidad Educativa Emaus, y utilizando los mejores materiales para su construcción.
- En la construcción y fabricación de los rompecabezas no hubo problemas en todo el proceso comenzando desde el boceto hasta el producto final, y pensando ayudar de alguna manera a los niños de esta institución educativa con material didáctico innovador.

REFERENCIAS

- (20 de 10 de 2020). Obtenido de xataka.com

- (20 de 10 de 2020). Obtenido de xataka.com
- (20 de 10 de 2020). Obtenido de tuyumuri.icrt.cu
- Baldiviezo, L. J. (20 de Octubre de 2020). *freepik.com*. Obtenido de www.freepik.co
- *esquio.es*. (22 de 10 de 2020). Obtenido de esquio.es
- *pt.aliexpress.com*. (26 de 10 de 2020). Obtenido de pt.aliexpress.com
- *tuyumuri.icrt.cu*. (20 de 10 de 2020).
- *xataka.com*. (20 de 10 de 2020). Obtenido de xataka.com
- *xataka.com*. (20 de 10 de 2020). Obtenido de xataka.com
- medigraphic.com (29 de 10 de 2020)
- scielo.sld.cu
- [definición.de /proyecto tecnológico](http://definición.de/proyecto-tecnológico)
- [definición .de/proyecto técnico](http://definición.de/proyecto-técnico)
- es.slideshare.net
- [concepto.de/ materia prima](http://concepto.de/materia-prima)
- moodle2.unid.edu.mx
- [www.características.com/materia prima](http://www.características.com/materia-prima)
- [www.concepto de diagrama.com](http://www.concepto-de-diagrama.com)
- lineaverde.ceutatrace.com
- pinterest.com
- [maguared .gov .co](http://maguared.gov.co)
- es.123rf.com